

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

info@bestjournalup.com

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Toshxo'jayev Shoxrux Erkin o'g'li

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Jizzax shahar 3-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatining Tarix fani o'qituvchisi.

Toshkhozayev Shokhrukh Erkin ogli

History teacher of specialized boarding school No. 3 of Jizzakh city in the system of agency of specialized educational institutions.

Ташходжаев Шохрух Эркин ОГЛИ

Учитель истории специализированной школы-интерната № 3 города Джизака в системе агентства специализированных образовательных учреждений.

©2024. Toshkhozayev Shokhrukh Erkin ogli.

BUYUK IPAK YO'LINING AHAMIYATI

IMPORTANCE OF THE GREAT SILK ROAD

ВАЖНОСТЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ANNOTATSIYA

Maqolada Xitoy hududidan boshlanib O'rta Osiyo orqali o'tuvchi, xalqlar o'rtasida savdo-iqtisodiy, madaniy aloqlarni rivojlanishiga katta hissa qo'shgan savdo yo'li xususida so'z boradi. Mil. avv. II asrda paydo bo'lib, milodning XVI asriga qadar faoliyat ko'rsatgan Buyuk ipak yo'li shu davr ichida Sharq va G'arb xalqlarining keng miqyosidagi o'zaro madaniy va iqtisodiy aloqalari tarixida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu yo'l orqali aloqalar qilgan qadimgi xalqlarning o'zaro hamkorlik, almashinuv va madaniyatlarining boyib borishi, tinchlik va taraqqiyot uchun asos bo'lib xizmat qildi. O'zbekiston hududlari bu yo'lning chorrahasida joylashgan bo'lib, bu yerga turli mamlakatlardan savdogarlar, hunarmandlar, olimlar va me'morlar tashrif buyurganlar.

ANNOTATION

The article will talk about the trade route that runs through Central Asia, starting from the territory of China, which has greatly contributed to the development of trade and economic, cultural ties between peoples. The Great Silk Road, which emerged in the 2nd century BC and operated until the 16th century AD, became of great importance during this period in the history of the wide-scale mutual cultural and economic relations of the peoples of the East and West. It served as the basis for the prosperity, peace, and progress of the interoperability, exchange, and cultures of the ancient peoples who had come into contact through this route. The Uzbek territories are located at the crossroads of this road, which was visited by merchants, artisans, scientists and architects from different countries.

АННОТАЦИЯ

В статье речь пойдет о торговом пути, начинающемся с территории Китая и проходящем через Среднюю Азию, который внес большой вклад в развитие торгово-экономических, культурных связей между народами. Возникнув во втором веке до нашей эры и действуя до шестнадцатого века нашей эры, великий Шелковый путь приобрел большое значение в истории широкомасштабных культурных и экономических связей народов Востока и Запада в течение этого периода. Это послужило основой для взаимного сотрудничества, обмена и обогащения культур древних народов, которые общались через этот путь, а также для мира и прогресса. На перекрестке этой дороги расположены территории Узбекистана, которые посещали купцы, ремесленники, ученые и архитекторы из разных стран.

KALIT SO'ZLAR

Buyuk ipak yo'li, madaniy aloqalar, shoh yo'li, lojuvard, la'l, Sharq, sivilizatsiya, Samoviy otlar.

KEYWORDS

Great Silk Road, cultural links, Royal Road, lojuvard, La'l, East, civilization, heavenly horses.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Великий Шелковый путь, культурные связи, королевская дорога, лоджуард, тупица, Восток, цивилизация, небесные лошади

KIRISH

Qadimgi xalqlarning turli tomonlama rivojlanishida savdo va tranzit yo'llarning ahamiyati nihoyatda kattadir. Mil. avv. III ming yillikka kelib, O'rta Osiyoning ko'pgina hududlari qadimgi aholi tomonidan o'zlashtirib bo'lingan edi. Cho'l va dasht hududlardagi ko'chmanchi chorvador aholi vohalardagi o'troq aholi bilan o'zaro aloqalarni bronza davriga kelib yanada rivojlantiradilar. Tarixiy adabiyotlardan ma'lum bo'lishicha, Buyuk ipak yo'li tashkil topmasdan ancha ilgariyoq Qadimgi Sharq va O'rta Osiyo hududlarida o'zaro almashinuv yo'llari mavjud edi.

Bronza davridagi (mil. avv. III—II ming yilliklar) ana shunday yo'llardan biri «Lojuvard yo'li» deb atalib, uning bir tarmog'i Badaxshon, Baqtriya va Marg'iyona hududlarini Xorazm, So'g'd, Markaziy Qozog'iston va Ural bilan bog'lagan. Yana bir tarmog'i esa, Baqtriya va Marg'iyonani Mesopotamiya bilan bog'lagan. Bu yo'l Pomir tog'laridan boshlanib, Eron, Old Osiyo, Misr orqali o'tgan. Badaxshon Lojuvardining Hind vodiysi, Mesopotamiya va Misrdan topilishi bu qimmatbaho toshning Qadimgi Sharqda nihoyatda qadrlanganligidan dalolat beradi.

Qadimgi yo'llardan yana biri, Eron ahamoniylarining yo'li bo'lib, bu yo'lning bir tarmog'i mil. avv. VI—IV asrlarda kichik Osiyo shaharlarini hamda O'rta Yer dengizi bo'yidagi Efes, Sard shaharlarini Eronning markazlaridan biri Suza bilan bog'lagan bo'lsa, yana bir tarmog'i Eronni Baqtriya orqali So'g'diyona, Toshkent vohasi va Qozog'iston hududlaridan o'tib Oltoygacha borgan. Tarixiy adabiyotlarda bu yo'l «shoh yo'li» deb ataladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

YUNESKO tomonidan «Buyuk ipak yo'lig'muloqot yo'li» dasturining ishlab chiqilishi Yevrosiyodagi 30 dan ortiq yetakchi davlatlarning 2000 yilga qadar ilmiy madaniy faoliyati uchun yo'nalish bo'ldi. Respublikamiz hududlarida ham ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etildi. Buning natijasida ko'pgina tarixiy, madaniy obidalar o'rganildi, qadimgi yo'llar va yo'nalishlar aniqlandi, milliy va ma'naviy boyligimiz hamda an'analarimiz o'rganildi. Juda ko'pchilik tadqiqotchilar ishtirok etayotgan

«Buyuk ipak yo'li-muloqot yo'li» dasturining asosiy vazifasi Sharq va G'arb xalqlari o'rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalar o'rnatgan hamda rivojlantirgan bu yo'lni xalqlarning birodarlik, o'zaro hamkorlik va samimiy muloqot yo'liga aylantirishdan iboratdir.

Mil. avv. 138 yilda Xitoy imperatori U-Di Chjan Syanni O'rta Osiyo yerlariga jo'natadi. Elchi Chjan Syan (mil. avv. 138-126 yillarda) Xitoyning xunnlarga qarshi kurashi uchun ittifoqchi izlab kelgan edi. Mil. avv. II-I asrlarga kelib, Chjan Syan yurgan yo'nlarda Xitoyni O'rta va G'arbiy Osiyo bilan bog'laydigan karvon yo'li paydo bo'ladi. Bu yo'l Buyuk ipak yo'li deb atalib, umumiy uzunligi 12 000 km dan iborat edi. Ilk o'rta asrlarga kelib, Ipak yo'lining yanada rivojlanganligini kuzatish mumkin. O'z davrida nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan bu yo'lning dastlabki tarmog'i Xitoydagi Sian shahridan boshlanib, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya orqali O'rta Yer dengizigacha cho'zilgan.

O'rta Osiyo hududlarida antik davrdan boshlab, rivojlanish jarayonlari Buyuk ipak yo'li bilan uzviy bog'liqdir. Xususan, mil. avv. II asrdan boshlab Xitoy va O'rta Osiyo tarixiy-madaniy viloyatlari bilan savdo va madaniy aloqalar rivojlanib bordi. Farg'ona, So'g'd va Baqtriyaga ipakchilik kirib keldi. Karvon yo'li rivojlanib borgan sari savdo-sotiq va madaniy aloqalar rivojlanib bordi. Kushonlar va eftalitlar davriga kelib (I-VI asrlar), O'rta Osiyo orqali o'tuvchi Ipak yo'li tarmoqlari nazoratini mahalliy so'g'diy aholi qo'lga oladilar. Qo'shni davlatlar ham Ipak yo'ldan manfaatdor bo'lganligi sababli ilk o'rta asrlarda Eron va Vizantiya hukmdorlari so'g'diylar bilan qonli kurashlar olib bordilar. Buyuk ipak yo'lining tutashgan joyi O'rta Osiyo bo'lgan Ipak yo'li bo'ylab quruqlik orqali yuruvchi savdogarlar qaysi yo'ldan foydalanmasin, u O'rta Osiyo, Hozirgi O'zbekiston shaharlari hududidan o'tadi. Barcha yo'llar tutashgan nuqtada biz yashab turgan mintaqa joylashgan edi. Himolay tog'laridan o'tadigan yo'l O'sh (Qirg'iziston)-Qo'qonga kelib tutashadi. Mo'g'ulistondan o'tgan yo'l esa Marv va Amur orqali Urganchdan o'tardi. Xorazmdan quyi Volgaga boradigan yo'l esa Xorazmshohlar yo'li deb atalardi. Xullas, O'rta Osiyo Janub va Shimol, yaqin va O'rta Sharqqa

oʻtadigan yoʻllar tutashgan joyda edi. Yurtimizda baland choʻqqili togʻlar esa dengiz yoʻqligi ham oʻsha davrda savdo-sotiq, rivoji uchun qulay imkon yaratgan. Burk ipak yoʻlini nazorat qilish II-VII asrlarda soʻgʻdlarning qoʻlida boʻlsa, VIII asr Oʻrtalariga kelib «Ipak yoʻlining»- gʻarbiy qismi arablar nazoratiga oʻtdi. XIII asrda esa Ipak yoʻlining barcha tarmoqlari boʻylab nazorat Chingizxon qoʻlida edi. soʻngra esa Amir Temur va Temuriylar Ipak yoʻllarini oʻz qoʻlida saqlardi.

Buyuk ipak yoʻli orqali Xitoydan Markaziy Osiyoga ipak, choy, shoyi, qandil buyumlari olib kelingan. Manbalarning tasdiqlashicha har yili Oʻzbekistonga Xitoydan 1000 tuya ipak, 300 tuya koʻk yoki qora choy, 50 tuyada qandil buyumlar olib kelingan. Markaziy Osiyodan Xitoyga qorakoʻlteri, kishmish(mayiz), quritilgan meva, ot abzali, qurol-yarogʻ olib borib sotilgan. Xitoyda Markaziy Osiyodan olib borilgan otlar xaridorgir boʻlgan. Xitoy xalq ogʻzaki ijodi va afsonalarida Fargʻonadan olib kelingan «Samoviy otlar», «Qoni qaynagan otlar» haqida hikoya qilinadi. «Otlarning bahosi ipak bahosi singari juda yuqori boʻlgan». VII asr boshida bitta otning bahosi 40 taxlam ipakga teng boʻlganligi taʼkidlanadi. IX asrning birinchi yarmida esa 100 ming otga bir million taxlam ipak bergan. Markaziy Osiyodan Xitoyga kiritilgan mahsulotlar ichida oltin va kumush tangalar, bugʻdoy ham manbalarda qayd qilingan. Ipak yoʻli orqali savdoda Hindistondan bizga doka, ziravor, mumiyo, yelim, inbar, inbar guli, Kashmir sholi, fil va morgi suyaklari keltirilgan. Kashmir shollaridan Buxoroliklar toʻshak sifatida foydalansa, yevropaliklar uylari devoriga osib qoʻygan va bezak sifatida eʼzozlagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Karvonsaroy-Savdogarlar kunlik belgilangan masofani bosib oʻtgandan soʻng oʻzi va ishchi xayvonlari dam oladigan qarorgoxlar boʻlgan. Bu qarorgox karvonsaroy deb atalgan. Ularda oziq-ovqat, yonilgʻi, suv, yem-xashak jamlab qoʻyilgan. Karvonsaroylarda omborxonalar, doʻkonlar boʻlib, tongotargacha savdo-sotiq qizigan. Ularda ish, madaniyat, iqtisodiyot qabilarga oid suhbatlar uyushtirilgan. Karvonsaroylarni ikkiga boʻlish mumkin:

1. Hukumatlarga tegishli boʻlgan karvonsaroylar.

2. Xususiy karvonsaroylar

Arxeologiya akademigi A. Muhammadjonov taʼkidlaganidek Poykent-Buyuk ipak yoʻlida qad koʻtargan karvonsaroy (VIII-Xasr) sifatida mavjud boʻlgan. Poykentni bejjiz «savdogarlar shahri», «mis shahri» nomi bilan atamaganlar. Poykent atrofida 30 tacha ravotlar boʻlgan. «Ravot-Kunok», «Toʻxtab oʻtadigan joy» maʼnosini beradi. Qizilravot, Shuravot, Xayravot kabilar bir vaqtlari karvonsaroy boʻlgan. Demak har bir yurtidan kelgan savdo ahlining oʻz karvonsaroyi boʻlgan.

Karvonsaroyning qoʻshimcha maydonida maxsus hududi boʻlib oziq ovqat ombori, hunarmand va karvon ahliga xizmat qiladigan hammollar yashagan, hunarmandlar ishchi hayvonlarning egari, yugani, taqasini taʼmirlash, kiyim-kechaklarni tikish, yamoqchilik kabi kasblarni bajarishgan. Oʻrta Osiyo Buyuk ipak yoʻli orqali qizgʻin savdo-sotiq boʻlgan paytda gullab yashnadi, iqtisodiyot, fan, madaniyat sohasida yuksak muvaffaqiyatlar qoʻlga kiritildi. Quruqlik orqali savdo-sotiq qilish ahamiyati katta boʻlgan, mustahkam davlatlar vujudga keltirilgan, jahon savdo yoʻllari kesishgan nuqtada joylashish kabilar biz uchun shunday imkoniyat berar ediki ,bu oʻrinda oʻsha davr yuk tashish texnikasi nuqtai-nazaridan masalaga qarajak: tuya, ot, xachir kabilar uchun bizni tekisliklardan iborat yurtimiz qulay edi. Quruqlik orqali savdo-sotiq ahamiyati pasayishi bilan biz orqada qola boshladik.

Buyuk ipak yoʻli xalqaro savdo-sotiq yoʻli sifatida qachon oʻz ahamiyatini yoʻqotdi. Bu masalada hozir uch xil qarash mavjud.

1. Buyuk ipak yoʻli XV asrdan boshlab oʻz ahamiyatini yoʻqotdi. Buning omili birinchidan: buyuk geografik kashfiyotlar tufayli Yevropadan Xitoy va Hindistonga qarab, arzon hamda qulay dengiz yoʻlining ochilishi. Ikkinchidan: Ruslarning podshosi Ivan Grozniy tomonidan Qozon va Astraxanning egallanishi bilan (1552, 1556) Markaziy Osiyo yoʻllari uzilib qoldi.

2. Xitoyda Chin sulolasi hukmronligi oʻrnatilgandan soʻng Sharqiy Turkistondagi

Yorkent (1465-1759) va Jung'or (1635-1755) xonliklari bosib olingandan so'ng Sharqiy Turkiston va g'arbiy Turkiston savdo aloqalariga putur yetganligi ham sabab qilib ko'rsatilgan.

3. 1869-yilda Misrdagi Suvaysh kanalining ishga tushishi bilan Buyuk ipak yo'li orqali savdo-sotiq to'xtab qolganligi haqida ham fikrlar mavjud. Qizil dengiz bilan O'rtayer dengizini birlashtirgan ushbu kanal Yevropadan Sharqqa qulay savdo yo'lini ochganligi o'z- o'zidan ayon.

XULOSA

Buyuk ipak yo'li orqali savdo-sotiq xalqaro iqtisodiy hamkorlikda tashabbus quruqlikdan dengizga o'tganda inqirozga yuz tutgan. Aslida Buyuk ipak yo'li savdosi yo'qolib ketdi deb hisoblash ham noo'rindir. Bizningcha an'anaviy savdo-sotiq davrlar o'zgarishiga qaramay u yoki bu ma'noda davom etib turgan. Ayniqsa, 1978 yilda Xitoy jamiyatida boshlangan qayta qurish Ipak yo'li ushbu yo'l o'tadigan hududida yashovchi xalqlar uchun zarurligini anglash jarayonini tezlashtirdi. Yaponiyada 70-yillardayoq Buyuk ipak yo'llari yo'nalishi bo'ylab yuruvchi 3-5 ming kishilik «yoshlar va xotin-qizlar karvonlari» tashkil etilgan edi. Bunday yurishlarning tashabbus qori Vatanabe Satoje : «Yoshlar va xotin qizlar karvonidagi» yurishlardan maqsad: ilk bor Sharq va g'arb dunyosini boshlagan buyuk qit'alararo aloqalarni yangidan tiklashga xizmat qilishdir»-degan edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Milliy Ensklopediyasi I jild. Toshkent-2005 yil, 814-bet
2. O'Mavlonov. Markaziy Osiyoning qadimgi yo'llari: shakllanishi va rivojlanishi bosqichlari. Toshkent./ Akademiya-2008.
3. Og'Abek Bahriddin Ogli Mamayusupov, Quvonchbek Dilmurod O'G'Li Bozorov BUYUK IPAK YO'LI-MULOQOT VA HAMKORLIK YO'LI // CARJIS. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/buyuk-ipak-yoli-muloqot-va-hamkorlik-yoli> (дата обращения: 04.10.2024).
4. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ

МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.

5. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.

6. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.

7. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛААР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 115-121.

8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛААР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – T. 2. – №. 1. – С. 466-473.

9. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.

10. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.

11. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI //QO 'QON

UNIVERSITETI XAVARNOMASI. – 2023. – Т.
9. – С. 109-112.

12. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ
ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ
ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ
НАЗАРИЙ ЁДАШУВЛАРИ //Iqtisodiyot va
ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 3. – С. 405-409.

13. Салохитдинов Ш. Мамакатимизда
хизматлар соҳасининг ривожланиши ва
таркибий ўзгаришлари таҳлили
//Центральноазиатский журнал образования и
инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.

14. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш.
Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА
БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and
innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 5. –
С. 303-306.

15. Шерзод С. Ф. ПУЛ КРЕДИТ
СИЁСАТИНИНГ ИНФЛЯЦИЯНИ
ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ АҲАМИЯТИНИ
ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ //Integration of science,
education and practice. scientific-methodical
journal. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 81-87.